

KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TAHLIL QILISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH, SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY FAOLIYAT TAHLILI YO'NALISHLARI

Muxiddinov Djaxongir Muroddullayevich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi, Davlat moliyasi va xalqaro moliya
yo'nalishi magistranti,

jahon.888@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12604586>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sanoat korxonalari faoliyatini tashkil etish va ularning moliyaviy faoliyat tahlili haqidagi bir qator fikr mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, korxonalarining xo'jalik faoliyatini tahlil etishda bozor munosabatlarining ahamiyati to'g'risida ham qator izlanishlar natijalari keltirib o'tilgan. Moliyaviy holatni tahlil qilish uchun moliyaviy hisobotdan axborot bazasi sifatida foydalanishning bir qator afzalliklari haqida misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, kishilik jamiyati, moliyaviy faoliyat tahlili, mehnat resurslari, bozor munosabatlari, foyda, rentabellik, iqtisodiyot sektorlari, sanoat korxonalari, moliyaviy hisobot.

KIRISH

Korxonaning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish va uni takomillashtirish muhim iqtisodiy masalalardan biridir. Bu jarayon korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va barqarorlikni oshirish yo'llarini izlashni o'z ichiga oladi. Quyida korxonaning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish va uni takomillashtirish usullari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Moliyaviy Barqarorlik Tahlili

1.1. Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish uchun korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlari chuqur o'rganilishi kerak. Bu ko'rsatkichlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Likvidlilik koeffitsienti:** Bu ko'rsatkich korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida qoplash imkoniyatini baholaydi. Bunga hozirgi aktivlar va hozirgi majburiyatlar nisbati kiradi.
- **Moliyaviy leverage:** Ushbu ko'rsatkich qarz va o'z kapitalning nisbati orqali korxonaning moliyaviy tuzilmasini baholaydi. Balansning qanchalik qismi qarz bilan moliyalashtirilganligini ko'rsatadi.
- **Rentabellik ko'rsatkichlari:** Bu ko'rsatkichlar korxonaning daromad olish qobiliyatini tahlil qiladi, jumladan, sof foyda, balans daromadi va umumiy rentabellik koeffitsienti kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi.

1.2. Pul Oqimi Tahlili

Pul oqimlarini tahlil qilish korxonaning pul mablag'larini qanday boshqarayotganligini ko'rsatadi. Operatsion, investitsiya va moliyaviy faoliyatdan kelib tushadigan pul oqimlarini tahlil qilish kerak. Pul oqimlarining barqarorligi va ularni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

1.3. Moliyaviy Tahlil Usullari

Moliyaviy tahlil turli usullardan foydalanib amalga oshiriladi:

- **Trend tahlili:** Bu usul yordamida vaqt o'tishi bilan ko'rsatkichlar qanday o'zgariganligi tahlil qilinadi.
- **Nisbat tahlili:** Moliyaviy ko'rsatkichlarning bir-biriga nisbati hisoblanadi va ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri o'rganiladi.
- **Ulgurji tahlil:** Ushbu usul yordamida bir xil sohada faoliyat yurituvchi boshqa korxonalar bilan solishtirish amalga oshiriladi.

Moliyaviy Barqarorlikni Takomillashtirish

2.1. Moliyaviy Rivojlanish Strategiyalari

Korxonaning moliyaviy barqarorligini oshirish uchun strategik yondashuvlar zarur. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Qarzdorlikni kamaytirish:** Qarz yukini kamaytirish orqali korxonada moliyaviy bosimni pasaytirishi mumkin.
- **Likvidlikni oshirish:** O'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini oshirish uchun likvidlikni yaxshilash kerak.
- **Daromadni ko'paytirish:** Ishlab chiqarishni kengaytirish, narx siyosatini optimallashtirish yoki yangi bozorlar kiritish orqali daromadlarni oshirish mumkin.

2.2. Xarajatlarni Optimallashtirish

Xarajatlarni samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni oshirishga katta hissa qo'shadi. Bu jarayonni amalga oshirish uchun:

- **Xarajatlarni tahlil qilish va nazorat qilish:** Keraksiz xarajatlarni kamaytirish va xarajatlarning samaradorligini oshirish zarur.
- **Ta'minot zanjirini optimallashtirish:** Samarali ta'minot zanjiri va logistikani yaratish xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

2.3. Moliyaviy Risklarni Boshqarish

Moliyaviy risklarni boshqarish korxonaning barqarorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Buning uchun:

- **Risklarni identifikatsiya qilish va baholash:** Moliyaviy risklarni aniqlash va ularning ta'sirini tahlil qilish zarur.
- **Risklarni kamaytirish strategiyalari:** Risklarni minimallashtirish uchun sug'urta, diversifikatsiya va boshqa choralarni qo'llash. Xo'jalik faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish fikri ham jamiyat rivojlanishining natijasidir.

Korxonalarni to'g'ri, oqilona boshqarish, uning moliyaviy holatini yaxshilash, raqobatbardoshlik quvvatini oshirish xo'jalik faoliyatini chuqurroq o'rganishni talab qiladi. O'zbekistonning mustaqillikka erishishi bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida turli mulk shaklidagi korxonalar faoliyatiga to'liq erkinlik berdi. Yangicha ish yuritish, jumladan, tashqi va ichki bozordan tajribali mijoz va hamkorlarni tanlash bilan birga ularning moliyaviy imkoniyatlarini o'rganish dolzarb masala bo'lib maydonga chiqdi.

Korxonalarining xo'jalik faoliyatini tahlil qilish, ularning ishlarini yaxshilash korxonada samaradorligini oshirishning muhim omili bo'lib hisoblanadi. Xo'jalik faoliyatini tahlil qilish korxonalarining ishlab chiqarish, moliyaviy, mehnat resurslaridan oqilona foydalanish darajasini aniqlashga yordam beradi, foydalanilmayotgan resurslarni aniqlab, ularning kelgusida yanada rivojlanishi, ularning moliyaviy holatini yaxshilash uchun zarur tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Bozor munosabatlarining shakllanishi, rivojlanishi ko'p ukladli bozor iqtisodiyotini barpo etish, har xil shakldagi biznesni va ishbilarmonlikni rivojlantirish shunga olib keladiki, korxonalar faoliyatining moliyaviy natijalari – foyda va rentabellik korxonalar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlariga aylanadi.

Respublikamiz bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tayotgan bir sharoitda iqtisodiyot sektorlarining uzluksiz faoliyat yuritishi va barqaror rivojlanishi muhim hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tishning dastlabki bosqichida iqtisodiyotni isloh qilishning g'oyat muhim yo'nalishlarini belgilab beruvchi asosiy ustuvor usullar belgilab olindi. Mazkur masalalarni to'g'ri mushohada qilgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilning 29-dekabrida Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ushbu masalaga tanqidiy baho berib, shunday degan edilar: “Yangi O'zbekistonni yaratishda, oldimizda turgan birinchi va asosiy vazifa – bu izchil iqtisodiy o'sish, chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, ishlab chiqarishni moderni- zatsiyalashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlikka erishishning asosi hisoblanadi”. [1. 3-b] Shu jihatdan qaraganda, korxonalarining barqaror faoliyat yuritishida, ishlab chiqarish jarayonining barcha elementlari, shu jumladan, buxgalteriya hisobi, audit va iqtisodiy tahlil mukammal ishlashi kerak.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Moliyaviy holat tahlili qo'llaniladigan boshqaruvning asosiy obyektlariga quyidagilar kiradi: kreditlar, ssudalar berish va olish; qo'shma loyihalar va shartnomalarni bajarish; moliyaviy barqarorlik va to'lov qobiliyati, aksiyalar, ishlab chiqarish, debitorlik va kreditorlik qarzlarini boshqarish. Moliyaviy natijalarni baholash, har xil muddatlarga rejalar tuzish, bankrotlik protseduralarini amalga oshirish va hokazolar juda muhimdir [3. 12-b].

Sanoat korxonalarining moliyaviy holatini tavsiflovchi indikatorlar sifatida ayrim ko'rsatkichlar muhim o'rin tutadi.

I. Mulkni baholash ko'rsatkichlari:

1. *Asosiy vositalarning umumiy aktivlar ulushidagi ulushi, %*. Asosiy vositalar aktivlarining kapitallashuv darajasini tavsiflaydi. Asosiy vositalar qiymati va umumiy qoldiq.
2. *Asosiy vositalarning amortizatsiya darajasi, %*.

Asosiy vositalarning holatini tavsiflaydi. Yig'ilgan amortizatsiya / asosiy vositalarning dastlabki qiymati.

II. Moliyaviy holatni baholash.

1. *O'z aylanma aktivlarining miqdori, ming so'm*. Sof aylanma mablag'larni tavsiflaydi. Joriy aktivlar - joriy majburiyatlar.
2. *O'zining aylanma aktivlarining umumiy miqdoridagi ulushi, %*. Korxonaning barcha aktivlarida aylanma aktivlarning mavjudligini tavsiflaydi. O'zining aylanma aktivlari / aylanma aktivlari.
3. Joriy likvidlik koeffitsienti tashkilotning joriy aktivlarining qisqa muddatli majburiyatlarini to'lash uchun yetarli ekanligini ko'rsatadi.

III. Rentabellikni baholash.

1. *Sotishdan tushgan foyda (zarar), ming so'm*. Yalpi foydani boshqaruv va sotish xarajatlarini hisobga olmaganda, sotishdan olingan foyda (zarar).
2. *Sof foyda, ming so'm*. Budjetga majburiy to'lovlar to'langanidan keyin ixtiyorida qoladigan korxonada foydasi. Sof foyda.

3. *Sotishning rentabelligi, %* Har bir topilgan soʻmda daromadning ulushini koʻrsatadi. Sotishdan tushgan foyda / sotishdan tushgan daromad.

4. Sotilgan mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining rentabelligi, % .

5. Korxonalar (tashkilot) mahsulot ishlab chiqarish va sotish uchun sarflangan har bir soʻmdan qancha daromad olganligini koʻrsatadi.

IV. Iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash

1. *Aktivlarning rentabelligi, %.*

Tashkilotning barcha aktivlaridan foydalanish rentabelligini tavsiflaydi. Sof foyda / oʻrtacha aktivlar.

2. *Oʻz kapitalining rentabelligi, %.*

Uning egalari uchun biznesning rentabelligini tavsiflaydi Sof foyda / oʻrtacha sarmoya. [4.15-b]

Hisoblangan koʻrsatkichlar maʼlumotlarini oʻrganib chiqish orqali korxonaning moliyaviy holati toʻgʻrisida umumiy tasavvurga ega boʻlish mumkin. Shunday qilib, sanoat korxonalarining moliyaviy holatini aks ettiruvchi asosiy koʻrsatkichlarni oʻrganib chiqib, korxonaning quyidagi “ogʻriqli nuqtalari”ni aniqlash mumkin:

- tashkilotning iqtisodiy aktivlari va asosiy vositalar miqdorining kamayishi;
- oʻz aylanma aktivlari hajmini kamaytirish;
- asosiy vositalar hajmini qisqartirish va ulardan intensiv foydalanish orqali maʼnaviy eskirishining oldini olish;
- joriy majburiyatlarni joriy aktivlar bilan yetarli miqdorda qoplay olmaslikning oldini olish;
- joriy likvidlik koeffitsientini koʻtarish;
- daromadlarning oʻsish surʼatlarini oshirish.

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Korxonaning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish va uni takomillashtirish korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga erishishda muhimdir. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun moliyaviy koʻrsatkichlarni tahlil qilish, xarajatlarni optimallashtirish va risklarni boshqarish strategiyalari qoʻllanilishi lozim.

Mazkur yondashuvlar korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirishga va bozor sharoitlaridagi oʻzgarishlarga moslashishga yordam beradi. Korxonalaridagi bunday muammolarni hal qilish uchun va moliyaviy koʻrsatkichlarni yaxshilash boʻyicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir: xarajatlarni kamaytirish (ularni optimal- lashtirishni maksimal darajada oshirish). Bu tadbirlar foydaning pasayishini toʻxtatishga yordam berishi kerak. Xarajatlarni samarali nazorat qilish tizimini yaratish xarajatlarni kamaytirishning juda samarali usuli hisoblanadi. Xarajatlarni toʻgʻri hisobga olish orqali kamaytirish mumkin. Ishlab chiqarish jarayonidagi roliga qarab zaxiralarning konsentratsiyasini oʻzgartirish orqali faoliyat turgʻunligini oshirish, zaxiralar miqdorini kamaytirish kerak. Yaponiyaning “Just in time” usulini qoʻllash maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, tovarlarni markazlashtirilgan saqlash va chiqarish, hujjat aylanishining tezligi va sifatini oshirish kabi samarali nazorat tartiblarini joriy etish orqali sotib olish buyurtmalari sohasidagi faoliyatga alohida eʼtibor qaratish lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr. www.turkiston.uz.
2. Burxonov A.U. "Sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini baholash usuli". <http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/27>.
3. Vahobov AV., Ibroximov AT., Ishonqulov N.F. "Moliyaviy va boshqaruv tahlili". Darslik. T.; "Sharq", 2005.